

**TURKISTONDA JADIDCHILIK HARAKATINING IJTIMOYIY- SIYOSIY
JARAYONLARGA TA'SIRI**

Abdinabiyeva Madina Odil qizi

Yangi asr universiteti

Sharq mumtoz tillari yo'nalishi 2-kurs talabasi

Tel: + 998979971027

Ilmiy rahbar: Mamadjonova Marvarid Qurbanazarovna

Yangi asr universiteti

“Maktab va maktabgacha ta'lim” kafedrası v.b. dotsenti, f.f.d (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada Turkistonda XIX asr oxiri – XX asr boshlarida shakllangan jadidchilik harakatining ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga ko'rsatgan ta'siri ilmiy jihatdan tahlil etiladi. Tadqiqotda jadidlarning ta'lim, matbuot, adabiyot hamda jamoatchilik faoliyati orqali ijtimoiy-siyosiy munosabatlarga ta'siri yoritiladi. Shuningdek, jadidchilik g'oyalarining jamiyatdagi ijtimoiy faollik, siyosiy ong va milliy uyg'onish jarayonlarini jadallashtirishdagi o'rni asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: jadidchilik harakati, ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, jadid ziyolilari, milliy ong, ma'rifatparvarlik, siyosiy tafakkur, ijtimoiy taraqqiyot, milliy uyg'onish, jadid matbuoti, ijtimoiy islohotlar, siyosiy faollik, modernizatsiya jarayoni,

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayotida yuz bergan murakkab jarayonlar jamiyat taraqqiyotiga yangicha yondashuvlarni taqozo etdi. Mustamlakachilik sharoitida milliy o'zlikni anglash, ijtimoiy adolatsizlikka qarshi ma'rifiy kurash olib borish hamda jamiyatni modernizatsiya qilish zarurati jadidchilik harakatining vujudga kelishiga zamin yaratdi. Jadidchilik Turkiston jamiyatida ma'rifatparvarlik, ijtimoiy faollik va siyosiy ongni shakllantirishga qaratilgan muhim tarixiy hodisa sifatida namoyon bo'ldi.

Jadidlar tomonidan ilgari surilgan g'oyalar, avvalo, ta'lim tizimini isloh etish, matbuot va adabiyot orqali jamoatchilik fikrini uyg'otish, milliy manfaatlarni himoya qilishga qaratildi. Ushbu faoliyat natijasida jamiyatda ijtimoiy-siyosiy

munosabatlarning mazmuni va shakllari o'zgarib, milliy uyg'onish jarayonlari jadallashdi.

Jadidchilik harakati ijtimoiy faollikni kuchaytirish, siyosiy tafakkurni rivojlantirish hamda jamiyat a'zolarining fuqarolik ongini shakllantirishda muhim rol o'ynadi. Xususan, Chor Rossiyasi musulmonlar orasidagi asosiy maqsadi milliy mustaqillik bo'lgan jadidchilik harakatining keng yoyilishi, Turkiyada faol hisoblangan yo'nalishlardagi yangi nashr va adabiyotlarning Turkiston ijtimoiy jarayonlariga kirib kelishi natijasida XX asr boshlariga kelib mahalliy aholi, xususan ziyolilarning ijtimoiy - siyosiy faolligining amaliy jihatdan faollashuviga olib kelganligini ta'kidlash zarur. Xususan, Rossiya mustamlakachilik siyosatining Angliya, Fransiya mustamlakachiligidan farq qiluvchi o'ziga xos jihatlari bor edi [1.16].

Turkistondagi jadidchilik harakati o'z ijtimoiy harakatini yaratishda turli jadid adabiyotlarini shakllantirishdan boshlagan. Xususan, jadidchilik adabiyoti bilan, Turkiston adabiyoti tarixining yangi davri boshlangan. Jadidchilik adabiyotining XX asr boshidan 1937 yilgacha bo'lgan davrida shunday ulug' shoir va adiblar faoliyat ko'rsatdilar, ularning orasida quyidagi siymolar alohida tanilganlardir: Mulla Nafas, Avliyo Quli, Miskin Qilich, Komil Xorazmiy, Muhammad Aminxuja Muqumiy, Zokirjon Furqat, Mufti Mahmudxo'ja Behbudiy, Ibrohim Qo'nanboy-Abay, Muryoqub Dulat, Abdurauf Fitrat, Ashurali Zohiriy, Tavallo, Ubaydullo Zavqiy, Abdulhamid Sulaymon Cho'lpon, Avaz O'tar, Abdulla Avloniy, Hamza Xakimzoda Niyoziy, Sadridin Ayniy, Abdulla Qodiriy, Mulla Qilich, Muxtor Avaz, Qosim Tiniston, Mag'jon Jumaboy va boshqa ziyolilarni keltirish mumkin.

Jadidchilik vakillari milliy jaholatga qarshi jabha ochishga va mustaqillik yo'lini izlab topishga da'vat etgan. Jadidchilar teatr asarlariga alohida e'tibor berdilar. Turkiston jadidlari o'z ijtimoiy va siyosiy qarashlari orqali millatni uyg'otishga qaratilgan. Jumladan ular ilgari surgan adabiyotning qahramoni sifatida avvalgi davrdagiday

yuqori tabaqa vakillari yoki ilohiy qudrat bilan nurlantirilgan siymolar emas, balki ommaning ichidan chiqqan, unga qaytib boradigan va shu bois xalqqa ta'sir ko'rsatish imkoniyati kattaroq bo'lgan oddiy kishilar bo'lgan. Shunga ko'ra, jadid adiblari yangi mavzularni yangi janrlarda va yangi obrazlar orqali ifodalashga urindilar. Yana bir muhim jihat shundaki, jadid yozuvchilari shunchaki ijodkor emas, balki jamoatchi ham edilar. Ular faqat qalami bilan emas, balki ijtimoiy, siyosiy, ma'rifiy amali bilan ham millatni uyg'otishga jahd qilgandilar. Agar ma'rifatchilar ko'p asrlik milliy adabiyotga yangi mavzular olib kirgan bo'lsa, jadidlar o'zbek adabiyotiga drama, roman, hikoya singari yangi janrlarni kiritdilar va aholining ijtimoiy darajadagi turmush-tarziga ijobiy ta'sir qilganligini ayitish mumkin. Xususan, M. Behbudiyning "Padarkush", A. Avloniyning "Advokatlik osonmi", "Pinak", "Biz va siz", Fitratning "Munozara", "Hind sayyohi", "Oila", "Abulfayzxon", "Shaytonning tangriga isyoni", Abdulla Qodiriyning "Uloqda", "«Kalvak Maxzumning xotira daftaridan", "Toshpo'lat tajang nima deydi", "O'tkan kunlar", "Mehrobdan chayon", Cho'lponning "Buzilgan o'lkaga", "Xalq", "Ko'ngil", "Binafsha", "Kecha va Kunduz" singari va boshqa yuzlab asarlar jadid adabiyotining yetuk namunalari dandir.

Jadid adiblarining asarlarida insoniy taqdir, qismat fojialari millat ozodligi, inson erki, Vatan buyukligi muammolari fonida aks ettirildi. Turkiston jadidlari ilgari surgan g'oyalarida tarixiy adolat, siyosiy tenglik, shaxs va millat erki, xalqni g'afatdan uyg'otish singari o'tkir ijtimoiy muammolar juda ko'p tasvirlangan. Shuningdek, jadidlarning vatan, millat, ozodlik yo'lida jon fido etishga chorlab bitilgan olovli asarlari samimiy, ammo yuksak darajada ijtimoiylashgan shaxslarning nidolari bo'lganligini asoslash mumkin. Bunday asarlarda millatning ulkan dardi ma'rifatli insonning shaxsiy fojiasi bilan birgalikda ifoda etilgan. Xususan, bu davrda jadid dramaturgiyasi ham alohida shakllanagan. Jumladan, Shuhrat Rizayev fikricha: - teatrdan birlamchi maqsad yangi, g'oyat ta'sirchan san'at turi bilan millatning ma'rifiy-madaniy saviyasini ko'tarish, ilm va o'qimoqqa da'vat etish bo'lsa, ikkinchidan,

ta'kidlaganimizdek, teatr tomoshalar vositasida muayyan mablag" topib, usuli savtiya maktablari, boshqa xil o'quv yurtlari, xayriya jamiyatlari, matbuot va boshqa madaniy ishlarga moddiy yordam ko'rsatish edi [2.58].

XX asr oxirlarida jadidlar butun Turkistonda yangi usul maktablari ochish zarurligini angladilar va ularni tashkil etish uchun harakat boshladilar. Shunday maktablarning tashkil topishiga bir tomondan chor ma'murlari, ikkinchi tomondan ijtimoiy voqelikka o'zining tor dunyoqarashi nuqtai nazardan baho beruvchi kishilar to'sqinlik qildilar. Usuli savtiya maktablari eski usul maktablaridan ta'limning sifati bilan ham farq qilgan. 1901 yildan Qo'qon va Toshkentda, 1903 yildan Samarqandda yangi maktablar ochila boshladi.[3.22]. Bu e'tiroflar o'sha davr matbuotida ham o'z aksini topgan. Turkiston xalqlari turmushidagi har bir yangilik mustamlakachi ma'murlar nazaridan chetda qolmagan, albatta.

Xulosa qilib aytganda, XX asr boshlarida Turkistondagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat nihoyatda murakkab va og'ir bo'lgan. Mustamlakachilik siyosati natijasida mahalliy aholi huquqlari muntazam ravishda poymol etilib, o'lka mustamlakachilar uchun arzon ishchi kuchi va xom ashyo bazasiga aylantirildi. Bu holat Turkiston jamiyatining ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohalarda jahon taraqqiyotidan ortda qolishiga olib keldi. Ana shunday sharoitda millatparvar ziyolilar tomonidan xalq manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan ijobiy va ma'rifiy harakatlar amalga oshirildi.

Jadid ziyolilari mavjud zulm va adolatsizlikka qarshi kurashning eng samarali yo'li sifatida xalqni ilm-ma'rifat bilan qurollantirish, dunyoviy bilimlarni keng yoyish hamda jamiyatda ijtimoiy faollik va siyosiy tafakkurni shakllantirish zarurligini angladilar. Turkiston o'lkasining kelgusi taqdiri haqidagi ana shunday teran mulohazalar mustaqillik uchun kurashning o'ziga xos, ma'rifiy yo'llarini izlashni taqozo etdi. Bu jarayonda zamon talablariga javob beradigan, milliy manfaatlarga sodiq mutaxassislar tayyorlash muhim vazifa sifatida ilgari surildi.

Bugungi kunda yosh avlodni turli ma'naviy tahdidlardan himoya qilish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etar ekan, bu borada ajdodlarimizning hayot tajribasi, bilim va tafakkuri, yaratgan moddiy va ma'naviy merosiga tayanish muhimdir. Shu bilan birga, jamiyat taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatgan, eskicha va nomaqbul odatlarning zararli jihatlarini tanqidiy tahlil qilish zarur. Aynan ana shunday shijoat, fidoyilik va ma'rifatparvarlik fazilatlari jadid ziyolilari faoliyatida yaqqol namoyon bo'lgan bo'lib, bu holat jadidchilik harakatining vujudga kelishi va rivojlanishiga muhim zamin yaratganini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sh.M.Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2021.
2. Mirziyoev, Sh. M. Yangi O'zbekiston – yangicha taraqqiyot yo'li. - Toshkent: O'zbekiston, 2017
3. U.Dolimov. Turkistonda jadid maktablari. – Toshkent: Universitet. 2006.
4. Sh.Rizayev. Jadid dramasi. – Toshkent: Sharq. 1997.